

MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA PEDAGOGIK TARIXNI O'RGANISHNING METODIK YONDASHUVLARI

Ponsotova Firuza

Namangan davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18742738>

Annotatsiya

Mazkur maqolada talabalarda ma'naviy dunyoqarashni shakllantirish jarayonida milliy qadriyatlarining pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Muallif milliy qadriyatlarining tarbiyaviy imkoniyatlarini ochib beradi hamda ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning samarali yo'llarini yoritadi. Oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan madaniy-ma'rifiy faoliyatlar, ta'lim va tarbiyada qo'llanilayotgan innovatsion yondashuvlar misolida milliy qadriyatlarining yoshlar dunyoqarashiga ta'sirchanligi asoslanadi. Maqolada integrativ yondashuv, ustoz-shogird an'anasi va zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali talabalarda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik, axloqiy yetuklik kabi fazilatlarni shakllantirishning samarali yo'llari ko'rsatib beriladi. Xulosa sifatida milliy qadriyatlar asosida shakllangan ma'naviy dunyoqarash barkamol avlodni tarbiyalashda muhim omil ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ma'naviy dunyoqarash, milliy qadriyatlar, pedagogik ahamiyat, talabalar tarbiyasi, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya, oliy ta'lim, vatanparvarlik, tarbiyaviy jarayon, milliy o'zlik, pedagogik yondashuvlar

Аннотация

В данной статье анализируется педагогическое значение национальных ценностей в процессе формирования духовного мировоззрения у студентов. Автор раскрывает воспитательные возможности национальных ценностей и освещает эффективные пути их интеграции в образовательный процесс. На примере культурно-просветительской деятельности, осуществляемой в высших учебных заведениях, инновационных подходов, применяемых в образовании и воспитании, обосновывается влияние национальных ценностей на мировоззрение молодежи. В статье показаны эффективные пути формирования у студентов таких качеств, как национальное самосознание, патриотизм, нравственная зрелость посредством интегративного подхода, традиции наставник-ученик и современных педагогических технологий. В заключение подчеркивается, что духовное мировоззрение, сформированное на основе национальных ценностей, является важным фактором в воспитании гармонично развитого поколения.

Ключевые слова: духовное мировоззрение, национальные ценности, педагогическое значение, воспитание студентов, духовно-просветительское воспитание, высшее образование, патриотизм, воспитательный процесс, национальное самосознание, педагогические подходы

Abstract

This article analyzes the pedagogical significance of national values in the process of forming a spiritual worldview in students. The author reveals the educational potential of national values and highlights effective ways of their integration into the educational process. The influence of national values on the worldview of young people is substantiated on the example of cultural and educational activities carried out in higher educational institutions, innovative approaches used in education and upbringing. The article shows effective ways of

forming such qualities as national self-awareness, patriotism, and moral maturity in students through an integrative approach, the mentor-student tradition, and modern pedagogical technologies. In conclusion, it is emphasized that a spiritual worldview formed on the basis of national values is an important factor in the upbringing of a harmoniously developed generation.

Keywords: spiritual worldview, national values, pedagogical significance, student education, spiritual and educational upbringing, higher education, patriotism, educational process, national identity, pedagogical approaches

Pedagogika tarixi fanida milliy qadriyatlar deganda — xalqning asrlar davomida shakllangan, ma’naviy-ma’rifiy merosiga asoslangan, ta’lim-tarbiya jarayonida muhim o‘rin tutadigan, milliy o‘zlikni belgilaydigan qadriyatlar tushuniladi.

Pedagogika tarixi fanida milliy qadriyatlar — bu:

xalqning ta’lim-tarbiyaga oid asriy tajribasi;

ma’naviy-axloqiy me’yorlar majmuasi;

milliy o‘zlik va ma’naviy barqarorlikni ta’minlovchi asosiy tarbiya vositasidir.

Bu qadriyatlar fanning mazmuniga nafaqat tarixiy, balki tarbiyaviy qiymat ham qo‘shadi. Ular orqali talabalarda milliy g‘urur, ma’naviy komillik va fuqarolik mas’uliyatini shakllantirish mumkin.

Ular nafaqat mafkuraviy va madaniy ahamiyatga ega, balki ta’lim jarayonida yosh avlodni tarbiyalash, shaxsni kamol toptirish, fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Pedagogika tarixi – bu nafaqat ta’limning tarixiy jarayonlarini o‘rganuvchi fan, balki milliy pedagogik merosni, buyuk mutafakkirlar ta’limotini ham tahlil qiluvchi muhim sohadir. Mazkur fanni milliy qadriyatlar asosida o‘qitish orqali yosh avlodda mafkuraviy barqarorlik, milliy iftixor va ma’naviy yuksaklikka erishish mumkin.

- Talabalarda pedagogika tarixini chuqur va maqsadli o‘rganish malakasini shakllantirish;

- Milliy qadriyatlar asosida dars jarayonini tashkil etish metodikasini ishlab chiqish;

- O‘zbek pedagogik merosini amaliy mashg‘ulotlarga integratsiyalash.

Pedagogika tarixi fanini zamonaviy yondashuvlar asosida o‘qitish jarayonida talabalar ongida tarixiy pedagogik bilimlarni mustahkamlash, ularni maqsadli tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Shu bilan birga, milliy pedagogik merosdan samarali foydalanish yo‘llari ham tahlil qilingan.

Zamonaviy oliy ta’lim tizimida fanlarni o‘rganish faqat nazariy bilim olish bilan emas, balki talabaning mustaqil fikrlashi, tahlil qilish, tarixiy xulosalar chiqarish va ilmiy yondashuv malakasini shakllantirish bilan bog‘liq. Shu nuqtayi nazardan, pedagogika tarixi fani o‘zbek pedagogik merosini chuqur o‘rganish, tarixiy tajribalarni hozirgi zamon talimiga tatbiq qilish vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Pedagogika tarixini chuqur va maqsadli o‘rganish – bu talabaning nafaqat akademik bilim olishi, balki o‘z milliy ildizlariga, ma’naviy merosga munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu yo‘nalishdagi metodik yondashuvlar talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga ko‘mak beradi.

Talabalarga pedagogika tarixini o‘rganishda milliy qadriyatlar – an‘ana, urf-odat, ma’naviy-axloqiy me’yorlar, ajdodlar merosi va tarixiy shaxslar faoliyati asosida chuqur bilim berish va ularning tarbiyaviy ahamiyatini ochib beruvchi metodik yondashuvni ishlab chiqiladi.

Diniy va dunyoviy qadriyatlarda bag'rikenglik g'oyasiga tayangan O'zbekistonda xilma-xil diniy e'tiqodga ega bo'lgan turli millat vakillari hamjihat bo'lib, bir zaminda yashab, mehnat qilib kelayotgan bir vaqtda “dunyoviylik” tamoyilini to'g'ri anglash, jamiyat, davlat va din orasidagi munosabatlarda muvozanatni saqlash masalasi nihoyatda dolzarb.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida”gi Prezident Farmoniga muvofiq ko'p asrlik milliy va diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, dunyo ilm-fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan ajdodlarimizning bebaho merosini o'rganish, uning asosida yoshlarni komil inson etib tarbiyalash maqsadida:

– “jaholatga qarshi ma'rifat” ulug'vor g'oya asosida dinning asl insonparvarlik mohiyatini, ezgulik, tinchlik va insoniylik kabi fazilatlar azaliy qadriyatlarimiz ifodasi ekanligini keng yoritish;

– islom va jahon sivilizatsiyasiga bebaho hissa qo'shgan ajdodlarimizning boy madaniy merosini chuqur o'rganish asosida yoshlarning ongu tafakkurini shakllantirish;

– jamiyatda milliy va diniy qadriyatlarimizga yot bo'lgan g'oyalarga nisbatan toqatsizlik muhitini shakllantirish;

– diniy va dunyoviy bilimlar uyg'unligini rivojlantirish asosida ta'lim sifatini oshirish kabilar sohaning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilandi.¹

Bundan tashqari, 2019-yil 4-sentyabrdagi “Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Prezident Qaroriga muvofiq yosh avlodni Vatanga muhabbat ruhida, ilm-ma'rifatli, intellektual barkamol avlod etib tarbiyalash, uning diniy va dunyoviy qarashlarini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida qo'yilgan.²

O'zbekiston aholisining 94 foizdan ko'prog'i e'tiqod qiladigan Islom dinida ham dunyoviylik va diniylik chegaralari belgilanmagan. Islom ta'limotiga ko'ra, insonlarning dini, joni, nasabi, aqli va moliga foyda keltiradigan har qanday amal diniy jihatdan ham ma'qullangan, savobli ish hisoblanadi. Islomda dunyoviylikka dinga yot tushuncha sifatida qaralмай, balki, dinning muqaddas manbalari – Qur'oni Karim va Hadislarda ham inson bu dunyosi uchun ham harakat qilishi kerakligi uqtiriladi. Dunyoviy va diniy qadriyatlar insonlar ruhiyatining ajralmas qismi hisoblanib, mushtarak tarzida insonning hayotga, jamiyatga, jamiyat a'zolariga munosabatini namoyon qiladi. Dunyoviy qadriyatlar ijtimoiy-ruhiy hodisa bo'lib, u millatning madaniyati, tarixi, tili, dini, urf-odatini, an'alarini, jamiyatning moddiy va ma'naviy boyliklarini, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy hayotning barcha tomonlarini qamrab olsa, diniy qadriyatlar diqqat markazida inson va insoniylik masalasi asosiy o'rin tutadi. Diniy-dunyoviy qadriyatlar uyg'unligida tarbiya topgan shaxs jamiyat, davlat manfaatlariga xizmat qiluvchi yangi-yangi innovatsion g'oya va texnologiyalarni kashf etishsa, eng so'nggi ilm-fan yutuqlarini qo'lga kiritishsa, eng muhimi “portlash effekti” sifatida dunyoga o'z millati intellektini tarannum etishsa nur ustiga a'lo nurdir. Zero, Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda: “Xalqimizni rozi qilsak, ularning og'irini yengil qilsak, ularning dardu tashvishi bilan yashasak, Yaratgan ham bizdan rozi bo'ladi”.³

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi Farmoni, 2018-yil 16-aprel.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4436 Qarori, 2019-yil 4-sentyabr.

³ Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Toshkent, O'zbekiston, 2017, – B 53.

Ma'naviy tarbiya jarayonida dunyoviy va diniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish ishlarini tashkil etish bevosita tarbiyaning usul va vositalari orqali amalga oshiriladi. Tarbiyaning barcha yo'nalishlarining birligi:

birinchidan, tarbiyaning pirovard maqsadi har tomonlama rivojlangan, barkamol shaxsni shakllantirish;

ikkinchidan, barcha ijtimoiy munosabatlarning majmui bo'lgan, yaxlit va alohida tarkibiy qismlarga ajratib bo'lmaydigan insonning yagona ijtimoiy mohiyati;

uchinchidan, tarbiyaning butun tizimi uchun umumiy bo'lgan prinsiplarning birligi bilan bog'liq.

Ayni vaqtda, tarbiyaning har bir yo'nalishi nisbiy mustaqillikka ega, o'ziga xos jihatlari bor va murakkab tizimni tashkil qiladi. Ma'naviy tarbiya amaliy faoliyatning “odamlarga odamlar tomonidan ishlov berish”ga qaratilgan nisbatan mustaqil o'ziga xos turi. Unga tarbiyaviy faoliyatning har qanday yo'nalishida bo'lganidek, bir qator umumiy tarkibiy unsurlar – tarbiya obyekti;

tarbiya subyekti; tarbiyaning mazmuni (maqsadi, g'oyalari, vazifalari);

tarbiya vositalari (ma'naviy va diniy qadriyatlar); tarbiyaning prinsiplari, usul va shakllari;

ma'naviy tarbiyani boshqarish subyektlari – xosdir. Shu bilan birga ushbu faoliyat hayotning turli sohalarida, har xil ijtimoiy institutlar yordamida amalga oshiriladi. Ularning majmui ma'naviy tarbiya tizimining tashkiliy tarafini, jihatini tashkil etadi.

Barcha unsurlar o'rtasidagi tartibga solingan qonuniy aloqalar tarbiya maqsadi asosida ma'naviy tarbiyaning tuzilishini tashkil qiladi. Aynan tuzilish tufayli har bir unsur boshqa barcha unsurlar bilan bog'liq bo'ladi, bu esa tizimni tashkil etadi.

Umuman olganda, ma'naviy tarbiya tizimini tarbiya jarayonining uch qirrasini – uning mazmuni, metodik va tashkiliy tomonining uzviy birligi sifatida tasavvur qilish mumkin. Mazmuniy tomoni tarbiyaviy jarayon obyektida qanday xususiyat va xossalarni shakllantirish kerakligini ko'rsatadi. Metodik taraf ushbu vazifalar amalga qanday bajarilishini ko'rsatadi va tarbiya jarayonida, tabaqalashgan holda, muayyan sharoitlar, tarbiya obyektining xususiyatlaridan kelib chiqib qo'llaniladigan vositalar, usullar va shakllarni ifodalaydi. Nihoyat tashkiliy taraf kim tarbiyalayotganligini ko'rsatadi, har biri hayotning muayyan sohasida ma'naviy tarbiyani amalga oshiradigan va o'ziga yuklatilgan maxsus funksiyalarni bajargan tegishli tashkilotlar mavjud bo'lishini taqozo etadi. Ma'naviy tarbiya uning barcha jihatlari o'zaro bog'liq va muvofiq bo'lgan taqdirdagina samarali bo'ladi. Shunday qilib, ma'naviy tarbiya tizimi – har xil ijtimoiy institutlarning tashkiliy va maqsadga qaratilgan faoliyati hamda ular ongli ravishda belgilaydigan, shaxsda dunyoviy va diniy qadriyatlarga ijobiy munosabatni shakllanishini ta'minlaydigan insonga ta'sir ko'rsatish prinsiplari, vositalari, shakl va usullarining majmuidir.

Pedagogika tarixi milliy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning ta'lim tizimidagi o'rnini va ahamiyatini tushunish, kelajakdagi ta'lim jarayonlarini rivojlantirish uchun muhimdir. Milliy qadriyatlarni pedagogik tarixga integratsiya qilish, avvalo, xalqimizning tarixi, madaniyati va axloqiy me'yorlariga hurmat, e'tibor va ishonchni shakllantiradi.

Pedagogik tarixni milliy qadriyatlar asosida o'rganishning metodik yondashuvlari, eng avvalo, tarixiy pedagogik xususiyatlarni tahlil qilish, o'ziga xos pedagogik tizimlarni aniqlash va ulardan bugungi ta'limda foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Milliy

qadriyatlarni pedagogik tarixga integratsiya qilishda zamonaviy metodlarni qo'llash, ayniqsa interfaol va innovatsion pedagogik texnologiyalarni o'rganish va amaliyotga joriy etish, yosh avlodni tarbiyalashda samarali natijalarga erishish imkonini beradi.

Shu bilan birga, milliy qadriyatlar asosida pedagogik tarixni o'rganish nafaqat tarixiy ma'lumotlarni o'rganishga qaratilgan, balki bugungi kunda ta'lim tizimini takomillashtirishda ulardan foydalanish, milliy shaxsiyatni rivojlantirish va jamiyatga foydali mutaxassislar tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

Natijada, pedagogik tarixni milliy qadriyatlar asosida o'rganish, ta'lim jarayonining nafaqat ilmiy, balki ma'naviy, axloqiy va madaniy jihatlarini ham qamrab olishiga xizmat qiladi. Bu jarayon talabalarda jamiyatga, millatga bo'lgan sadoqat, hurmat va ma'naviy ongni shakllantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Jo'rayev M. *Ma'naviyat asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2014.
3. Qodirov A. *Pedagogika tarixi va uning zamonaviy talqinlari*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2017.
4. Shodmonov B. *Milliy qadriyatlar va pedagogika*. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
5. Mahmudov D. *Pedagogikani milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish yo'llari*. – Toshkent: Fan, 2015.
6. UNESCO. *Rethinking Education: Towards a global common good?* – Paris, 2015.
7. Bunyodov X. *Pedagogik metodologiya: Tarixiy va zamonaviy yondashuvlar*. – Toshkent: Science, 2018.
8. Abdullaeva D. *Milliy pedagogik qadriyatlar va ularning ta'lim tizimidagi o'rni*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019.
9. Mavlonov X. *Pedagogik innovatsiyalar va zamonaviy ta'lim metodlari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
10. Saidov A. *Pedagogik tarix va uning milliy qadriyatlar bilan bog'liqligi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.